

El desarrollo local en un contexto fronterizo

Marcelo Belman López

Abstract— In this article, regional development in Tamaulipas is analyzed through a review of several local scientific studies. The main objective is to discover how the economy has changed since foreign companies arrived. The results show that economic growth, money, and good jobs are almost always found in the border cities and in the ports due to customs. On the contrary, the municipalities in the center and the countryside remain forgotten and isolated, and face poverty problems. The main conclusions show us that opening factories does not solve everything, because they also bring pollution and insecurity that scare away new businesses. To improve the situation, the idea is to support shops on the border with digital tools (social media), promote tourism in the countryside, and make large companies buy from local businesses.

Keywords— *Regional development, Tamaulipas, jobs, border, local businesses, economy.*

Resumen— En el presente artículo se analiza el desarrollo regional en Tamaulipas por medio de una revisión de varios estudios científicos locales. El objetivo principal es descubrir cómo ha cambiado la economía desde la llegada de empresas extranjeras. Los resultados demuestran que el crecimiento económico, el dinero y los empleos buenos casi siempre se encuentran en las ciudades de la frontera y en los puertos por las aduanas. Al contrario, los municipios del centro y del campo se quedan olvidados y apartados, y con problemas de pobreza. Las principales conclusiones nos muestran que abrir fábricas no soluciona todo, porque también traen contaminación e inseguridad que asustan a los nuevos negocios. Para mejorar la situación, la idea es apoyar a las tiendas de la frontera con herramientas digitales (redes sociales), impulsar el turismo en el campo y buscar que las empresas grandes les compren a los locales.

Palabras claves— *Desarrollo regional, Tamaulipas, empleos, frontera, negocios locales, economía.*

I. INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se revisan varios estudios importantes que explican la situación de la economía y el empleo en las diferentes zonas de Tamaulipas. El objetivo principal es descubrir el cómo ha cambiado nuestro estado desde que llegaron las empresas extranjeras y los negocios internacionales. Además, se analizan las principales problemáticas que vivimos hoy en día. Por ejemplo, el como casi todo el dinero y los empleos formales se quedan en las ciudades de la frontera o en los puertos, provocando que los municipios del centro o del campo se queden muy apartados y con pobreza. También se mencionan otros factores serios como la contaminación ambiental y la falta de seguridad pública, que terminan afectando la llegada de nuevas inversiones. Finalmente, se proponen ideas que podrían ayudar a la mejora de la economía del estado, y como el uso de redes sociales en los comercios de la frontera, el apoyo al turismo rural y buscar que las grandes fábricas les compren a los pequeños negocios locales.

Para este análisis, revisamos lo que han escrito investigadores que conocen Tamaulipas, al leer sus ideas queda claro que la solución a los problemas no es solo abrir fábricas si el dinero no se reparte bien.

En resumen, este estudio permite conocer la realidad de nuestro estado y el cómo apoyar a las personas que lo necesitan podría ser una posible solución. Por otra parte, este análisis nos ayuda a entender en qué situación nos encontramos ahorita y que podemos hacer para que más adelante a las familias de los diferentes municipios les vaya de una mejor manera en cuanto a su día a día

II. REVISIÓN DE LITERATURA

En primer lugar, sobre el tema, se tiene el trabajo de Esqueda, Rangel y Tello (2019), quienes analizan el Desarrollo Regional para el Sur de Tamaulipas, explicando que los cambios en la economía del país modificaron la forma en que el gobierno ayuda a planear los negocios. Señalan que, aunque la llegada de industrias ayudó a generar empleos en el sur, también trajo problemas de contaminación muy graves que preocupan a los expertos. Por lo tanto, afirman que se necesitan leyes que ayuden a que el crecimiento económico realmente se reparta entre la gente y cuide la naturaleza.

En relación con la situación económica dentro del estado, Esqueda-Walle (2017) estudia la Concentración, especialización y dinámica del empleo y la producción en Tamaulipas, menciona que la economía está muy dividida, usando datos oficiales, demuestra que casi todo el dinero y los empleos buenos se quedan en los municipios de la frontera norte y en los puertos del sur debido a las aduanas y las fábricas. Es por lo que, explica que las actividades del campo están muy olvidadas, lo que provoca que el crecimiento del estado sea muy desigual y que muchos municipios se queden rezagados.

Por otra parte, si hablamos de cómo los negocios buscan vender en los mercados actuales, Esqueda-Walle (2021) propone un estudio sobre el Marketing digital en empresas transfronterizas, en el cual se explica cómo el uso de las redes sociales como Facebook ha cambiado por completo la forma de trabajar en la frontera de México con Estados Unidos. El autor descubrió que usar estas herramientas ayuda mucho a los negocios porque es una forma muy barata de llegar a clientes específicos. Sin embargo, también advierte que hay tanta publicidad en internet que las empresas locales tienen que esforzarse el doble para llamar la atención de la gente.

Añadiendo otra problemática importante para el crecimiento del estado, Castro, Esqueda-Walle y Rosalez (2021) investigan los Determinantes de la inversión extranjera directa en la industria de alimentos en México. En este artículo se demuestra que a las empresas extranjeras les atrae mucho invertir en lugares que tengan mucha gente disponible para trabajar y buenas carreteras o aeropuertos. Pero, sobre el tema de la seguridad, los autores añaden un dato muy interesante: cuando toman en cuenta los delitos reales que no se denuncian por miedo, se comprueba que la inseguridad afecta muchísimo y espanta las inversiones, haciendo que las regiones pierdan competitividad.

Por último, para cerrar la parte de los problemas del estado, el estudio de Esqueda-Walle, Mendoza y Rangel (2021) presenta un Análisis de la competitividad regional-municipal. En esta investigación revisaron cómo les fue a los municipios de Tamaulipas durante 30 años de tratados comerciales. Los autores exponen que la competencia no ha sido justa, ya que solo unos pocos municipios que tienen puertos o puentes internacionales logran desarrollarse. En resumen, sostienen que para mejorar el estado

no basta con apoyar a las ciudades grandes, sino que el gobierno debe llevar internet, carreteras y servicios básicos a los municipios más apartados.

Alternativas para el desarrollo económico

Como una opción para solucionar los problemas anteriores, se pueden buscar actividades económicas que no se han aprovechado bien. Sobre el tema, Esqueda y Mendoza (2009) estudian el Turismo y Sustentabilidad en el Altiplano Tamaulipeco, enfocándose en municipios como Tula, Jaumave o Miquihuana. Después de hacer encuestas en el lugar, los autores proponen que el turismo rural y de naturaleza es una gran alternativa para generar dinero. Su conclusión principal es que no se puede cuidar el medio ambiente si la gente tiene hambre; por eso, cualquier proyecto turístico debe asegurar empleos dignos para que la comunidad local salga de la pobreza.

Para finalizar con las alternativas, se tiene el trabajo de Esqueda-Walle (2004) sobre la Industrialización del Sur de Tamaulipas. En este texto se explica que el sur del estado es un líder muy importante en la industria si lo comparamos con otros estados vecinos de la región Huasteca. Detalla que la mayoría de la gente trabaja en fábricas y en la construcción. Al respecto, el autor llega a la conclusión de que la mejor alternativa para que este éxito industrial ayude a la población es hacer que las grandes empresas petroquímicas y los puertos compren sus insumos a los pequeños comercios del estado, logrando así que el dinero se quede en la región.

III. CONCLUSIONES

Como conclusión, se puede ver que el desarrollo económico en Tamaulipas no pasa de la misma manera en todas sus regiones, el resultado más claro de los estudios analizados es que nuestro estado está muy dividido. Por un lado, las ciudades de la frontera norte y los puertos del sur se quedan con casi todo el dinero, las grandes fábricas y los empleos buenos por las aduanas. Por el otro lado, los municipios del centro y las zonas del campo están muy olvidados. Esto causando que mucha gente viva en la pobreza y no tenga buenas oportunidades de salir adelante.

Otro punto importante que es que abrir fábricas o traer empresas extranjeras no soluciona todos los problemas, ya que las investigaciones demuestran que el crecimiento industrial también ha traído retos muy serios, como en el sur que causó graves problemas de contaminación ambiental que preocupan a los expertos. Además, la falta de seguridad pública y los delitos que no se denuncian terminan afectando mucho la competitividad y asustan a las inversiones que podrían llegar, esto nos deja claro que se necesitan leyes que cuiden la naturaleza y un ambiente seguro para que la economía funcione bien.

En resumen, el análisis de estos trabajos nos permite conocer que Tamaulipas puede mejorar si se empiezan a buscar alternativas diferentes para cada lugar, las soluciones tienen que adaptarse a lo que necesita cada municipio. Por ejemplo, en la frontera la idea es buscar ayudar a los comercios usando herramientas digitales, mientras que en los pueblos del campo lo mejor es impulsar el turismo rural y lograr que las empresas grandes les compren a los negocios locales

REFERENCIAS

Castro, A., Esqueda-Walle, R., & Rosalez, M. (2021). Determinantes de la inversión extranjera directa en la industria de alimentos en México.

Esqueda, R., & Mendoza, J. (2009). Turismo y sustentabilidad en el Altiplano Tamaulipeco.

Esqueda, R., Rangel, E., & Tello, J. (2019). Desarrollo regional para el sur de Tamaulipas.

Esqueda-Walle, R. (2004). Industrialización del sur de Tamaulipas.

Esqueda-Walle, R. (2017). Concentración, especialización y dinámica del empleo y la producción en Tamaulipas.

Esqueda-Walle, R. (2021). Marketing digital en empresas transfronterizas.

Esqueda-Walle, R., Mendoza, J., & Rangel, E. (2021). Análisis de la competitividad regional-municipal.